

SUMMARY

SHARES OF NO PAR VALUE

by Prof. Dr J. F. Haccoû

With reference to and based on the British „Report of the committee on shares of no par value” (Cmd 9112, March 1954) the merits of shares of par value and of those of no par value are examined. The conclusions are summarized as follows.

1. The two categories are identical both as regards rights as well as for dividend policy and issue „below par”.

2. The prices in the case of shares with par value are determined more rather than less correctly than in the case of shares with no par value and that the adaptation for shares with par value can be improved by measures taken by the enterprises.

3. The greater flexibility of the share of no par value carries with it important dangers, both of inflation of its value as of an obscuring of the picture.

4. The system of shares of no par value is inevitably accompanied by a lack of comparative insight into the development of the enterprise with other enterprises.

RÉSUMÉ

ACTIONS SANS VALEUR NOMINALE

par M. le Professeur J. F. Haccoû

Le rapport britannique „Report of the committee on shares of no par value (Cmd 9112, Mars 1954) est à l'origine de cette étude sur les avantages respectifs des actions à valeurs nominale et les actions sans valeur nominale.

En résumé, les conclusions de l'auteur sont:

1°. Les deux catégories d'actions sont identiques quant aux droits qui y sont attachés, à la politique de distribution de dividende et à l'émission au-dessous du pair.

2°. La cotation des actions à valeur nominale se fait d'une manière plus exacte que celle des actions sans valeur nominale; par ailleurs, la société peut influencer les cours des actions à valeur nominale.

3°. La grande flexibilité des actions sans valeur nominale comporte un danger d'arrosage de leur valeur, et elle est susceptible de troubler l'image de la situation réelle de la société.

4°. Le système des actions sans valeur nominale ne permet aucunement de se faire une idée du développement de la société et de comparer sa situation à celle d'autres entreprises.